

DIFICULDADES NA INTERPRETAÇÃO DE PROBLEMAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Uma dissociação entre a leitura, a interpretação e a resolução dos problemas

Silvio Luiz Gomes de Amorim
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
silvio.amorim@aluno.ufop.edu.br

Alex Moreira
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
alex.moreira@aluno.ufop.edu.br

Resumo: A dissociação entre a leitura e a interpretação em Língua Portuguesa, quando da resolução de problemas em Educação Matemática, pode dificultar bastante a chegada ao resultado desejado, por parte de estudantes, em variados níveis, como no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e até no Ensino Superior. Esse fator pode estar atrelado ao fato de que, muitas vezes, os estudantes acham que não há uma ligação direta entre as duas disciplinas (Língua Portuguesa e Matemática). Sendo assim, este trabalho tem por objetivo evidenciar alguns artigos acadêmicos, resultantes de uma pesquisa teórico-bibliográfica feita no Banco de Teses e Dissertações (BTD), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e que tratam desse tema. Como referencial teórico trazemos o que citam Goulart, Silva e Mariani (2023) ao mostrarem que no contexto escolar nota-se que há muitas complicações de estudantes que, ao progredirem nos estudos apresentam vazios de aprendizagem, sobretudo no que tange na interpretação de problemas propostos em Educação Matemática, o que pode obstaculizar a construção e a manutenção de novos saberes. Os resultados apontam para o fato de que quando há uma defasagem entre leitura e interpretação, a resolução de problemas matemáticos torna-se comprometida, o que pode restringir o avanço dos estudantes para o acesso a níveis superiores em sua formação, no que tange ao domínio e à utilização em situações básicas do cotidiano. Como conclusão trazemos a necessidade de aliar a prática de leitura e interpretação à resolução de problemas propostos em Educação Matemática.

Palavras-chave: Leitura; Interpretação; Resolução de Problemas; Educação Matemática.

1 Introdução

Quando um texto representa um primeiro contato, de um público alvo, com um assunto ou informação a ser estudada, resolvida, ou simplesmente divulgada, é fundamental que haja clareza e objetividade por parte de quem quer transmitir tal conteúdo. Dessa forma, escrever é comunicar uma ideia, indo de um transmissor a um, ou mais, receptor(es).

No contexto da matemática é fundamental que se observe no processo de escrita ou de formulação de uma questão a clareza e a coerência com o que se pretende obter com a proposição do problema.

Perego (2006) ressalta a importância de se contextualizar a escrita de questões de matemática, aliando-a aos diversos aspectos presentes na vida cotidiana e social dos alunos. A autora afirma que:

Acreditamos que as aulas de Matemática necessitam oportunizar aos alunos mais do que a utilização e memorização de algoritmos, precisam auxiliá-los a pensar, refletir, argumentar, desenvolver o raciocínio, conjecturar, levantar estratégias para resolver uma situação, reconhecer e formular problemas, auxiliá-los a ultrapassar seus medos (Perego, 2006, p.11).

Ainda com relação à escrita de um enunciado de um problema matemático é necessário observar-se algumas construções que podem contribuir, ou não, para o entendimento dos alunos perante uma questão proposta. Dessa forma, Almeida (2009) mostra que:

O que deve ser levado em consideração ao trabalhar com os problemas em geral são os termos (palavras, frases, vocabulários) e os desenhos (figuras, gráficos, diagramas) presentes no enunciado, pois eles podem favorecer ou não os alunos quando estes forem tentar resolvê-los, tentar matematizar (Almeida, 2009, p. 37).

No que concerne ao entendimento de um conteúdo interpretativo de uma questão matemática, é necessário se ter em mente que ao entender o que é relatado ou pedido os alunos poderão produzir respostas coerentes, indicando que conseguiram entender, analisar caminhos para a resolução e chegar a uma solução possível. Com relação a esse aspecto, Santos e Buriasco (2008) afirmam que baseando-se na escrita dos alunos pode-se

interpretar os conteúdos matemáticos e a forma como o ensino e a aprendizagem da matemática é trabalhada na escola.

2 Objetivos

2.1 Geral

Identificar as possibilidades de superação na interpretação de conteúdos matemáticos, citados em pesquisas resultantes da busca na base de dados do BTB.

2.2 Específicos

Mostrar o conteúdo de pesquisas que envolvem a aprendizagem através da superação na interpretação de problemas e desafios matemáticos propostos.

Identificar as possíveis contribuições advindas com o domínio da linguagem matemática ao se trabalhar diferentes formas de aprendizado com alunos do Ensino Fundamental e Médio.

2 Pesquisa Teórico-Bibliográfica

Buscando analisar pesquisas recentes relacionadas a dificuldades dos alunos da Educação Básica, sobre o entendimento dos enunciados de problemas matemáticos, foi feita uma pesquisa no Banco de Teses e Dissertações (BTB), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com os seguintes descritores: "DIFICULDADES NA INTERPRETAÇÃO DE PROBLEMAS" AND "MATEMÁTICA". A busca resultou em 05 (cinco) dissertações relativas ao tema. Tais produções acadêmicas serão apresentadas no quadro 1, a seguir.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Título	Autor (a)	IES	Ano
Análise de erros matemáticos dos alunos do ensino fundamental em questões envolvendo os números inteiros	Edilson Araújo do Nascimento	UEMS	2019
O ensino de problemas aditivos com mais de uma operação	Ana Paula Nunes Felix	UEPA	2021
As operações aritméticas fundamentais na perspectiva da exploração, resolução e proposição de problemas	Jessica Almeida Araujo	UEPB	2021
Ensino de tronco de pirâmide através de meios tecnológicos e materiais concretos	Ulisses Marçal de Carvalho	UEPA	2022
Aprendizagem em geometria por meio do jogo de tabuleiro “Trilha geométrica”: algumas contribuições	Cristiane Coelho Barbosa Domingues	UTFPR	2023

Nascimento (2019) objetivou analisar os erros cometidos por alunos do sétimo ano do ensino fundamental, de uma escola do interior do estado do Mato Grosso do Sul, trabalhando com números inteiros e quais as possíveis contribuições que esse processo traz para o ensino e para a aprendizagem matemática. O levantamento dos dados foi feito através da aplicação de dois testes, em diferentes dias, através de questões matemáticas envolvendo números inteiros. O autor traz que as dificuldades na interpretação de problemas e as dificuldades com as operações fundamentais da matemática refletem erros cometidos pelos alunos quando da resolução de questões.

Felix (2021) apresenta os resultados finais de uma pesquisa feita e que teve por objetivo analisar os efeitos obtidos na aplicação de uma sequência didática feita por atividades e relacionadas ao desempenho na resolução de problemas de adição com mais de uma operação, numa turma do sexto ano do Ensino Fundamental. A autora revela que os resultados da sua pesquisa mostraram que gradualmente os participantes superaram dificuldades na interpretação dos problemas propostos, na elaboração de sentenças, na escolha de operações e no modo de resolução. Esse progresso gerou motivação e autoconfiança, o que culminou na autonomia, no amadurecimento cognitivo e no aprimoramento da linguagem acadêmica.

Araujo (2021) revela que sua pesquisa teve como objetivo a promoção de uma aprendizagem reflexiva sobre operações aritméticas fundamentais visando a exploração, a resolução e a proposição de problemas. A pesquisa se deu no período pandêmico e, com isso, a captação dos dados se deu através de atividades remotas, via plataforma *Google Meet*, envolvendo alunos do sexto ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Baía Formosa – RN, através de doze encontros. A autora evidenciou que os participantes da pesquisa possuíam dificuldades na interpretação dos problemas, apresentando erros na resolução dos mesmos, com algumas exceções de participantes que vislumbraram caminhos alternativos para a obtenção da resolução dos problemas propostos.

Carvalho (2022) apresenta os resultados finais de sua pesquisa, cujo objetivo foi analisar os efeitos de uma sequência didática realizada por meio de atividades experimentais relativas ao ensino do tronco de pirâmide, além da produção de um produto educacional, numa turma de terceiro ano do Ensino Médio, de uma escola pública estadual do município de Ananindeua – PA. Os participantes da pesquisa ao superarem dificuldades iniciais na interpretação de problemas propostos, mostraram-se motivados e confiantes ao percorrerem o processo de ensino, o que culminou com autonomia, melhora no processo cognitivo e de aprimoramento da linguagem acadêmica.

Domingues (2023) cita que sua pesquisa analisou a aprendizagem de Geometria Espacial, numa turma de alunos do terceiro ano do Ensino Médio, de uma escola pública do estado do Paraná, através da implementação de um jogo denominado *trilha geométrica*, no qual trabalhou conteúdos de sólidos geométricos. Analisando o desempenho dos participantes durante o jogo, a pesquisadora evidenciou que a aprendizagem ocorreu após a superação das dificuldades em interpretar os problemas matemáticos surgidos, evidenciando as potencialidades de aprendizagem do conteúdo de Geometria Espacial.

Os trabalhos analisados apresentam como ponto comum a dificuldade inicial dos alunos da Educação Básica na interpretação de problemas matemáticos, de acordo com os conteúdos que foram abordados, envolvendo problemas com números inteiros, sequência didática e geometria.

Trabalhar as dificuldades apresentadas pelos alunos, quando da interpretação dos enunciados de problemas matemáticos, requer dos professores de matemática uma visão global das potencialidades e desafios que cada aluno apresenta e que ao interagirem entre si poderão favorecer a retirada de dúvidas e o aumento da percepção do que é pedido e da resposta que pode ser dada para a resolução dos problemas.

Ao se abordar as variadas dificuldades que cada aluno apresenta diante da interpretação de enunciados em problemas matemáticos e da maneira como cada um analisa, interpreta e produz seus resultados, alguns estudos futuros poderão se aprofundar mais e apresentar pesquisas relacionadas com a falta de abstração, ou seja, dificuldades de transformação de uma situação concreta em uma expressão matemática.

De uma forma geral, as dissertações resultantes da busca no BTB da CAPES trouxeram que os alunos desenvolveram seus potenciais cognitivos à medida que ao discutirem possíveis soluções para a interpretação dos problemas matemáticos propostos tornaram-se mais autoconfiantes, reelaborando ou reconstruindo as sentenças em uma linguagem mais acessível e que pôde facilitar a compreensão, o modo de resolução e a escolha das operações matemáticas.

Considerações Finais

No campo semântico, ao se trabalhar diferentes formas de interpretação de problemas relativos a conteúdos matemáticos, os pesquisadores devem, inicialmente, observar as diferentes capacidades cognitivas dos participantes da pesquisa, envolvendo-os em projetos onde haja debate e cooperação mútua para se entender o que é pedido e como se chegar às soluções.

A superação de dificuldades pode acontecer em diferentes etapas, à medida que se progride na busca de soluções e na segmentação das formas de resolução e das diferentes variáveis envolvidas nos exercícios.

Dessa forma, o trabalho em grupo favorece a superação de dificuldades e a diminuição ou eliminação de dúvidas. Ao se superar barreiras de interpretação, cria-se um espaço propício para a autonomia e cooperação entre os envolvidos na pesquisa.

Referências

ALMEIDA, Vanessa Lucena Camargo de. Questões não-rotineiras: a produção escrita de alunos da graduação em matemática. **Dissertação de Mestrado**. 137f. Londrina, PR: Universidade Estadual de Londrina, 2009.

ARAUJO, Jessica Almeida. As operações aritméticas fundamentais na perspectiva da exploração, resolução e proposição de problemas. **Dissertação de Mestrado**. 161f. Campina Grande, PB: Universidade Estadual da Paraíba, 2021.

CARVALHO, Ulisses Marçal de. Ensino de tronco de pirâmide através de meios tecnológicos e materiais concretos. **Dissertação de Mestrado**. 225f. Belém: Universidade do Estado do Pará, 2022.

DOMINGUES, Cristiane Coelho Barbosa. Aprendizagem em geometria por meio do jogo de tabuleiro “Trilha geométrica”: algumas contribuições. **Dissertação de Mestrado**. 108f. Londrina, PR: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2023.

FELIX, Ana Paula Nunes. O ensino de problemas aditivos com mais de uma operação. **Dissertação de Mestrado**. 291f. Belém: Universidade do Estado do Pará, 2021.

GOULART, Bruna Natieli Kemerich. SILVA, Daniel Fernandes da. MARIANI, Vanessa de Cassia Pistóia. Dificuldades em interpretações matemáticas dos alunos do PROEJA na resolução de situações problemas. Salvador: Revista Baiana de Educação Matemática, v. 4, p. 1-13, jan./dez. 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/baeducmatematica/article/view/17939/12583>. Acesso em: 9 jul. 2025.

NASCIMENTO, Edilson Araújo do. Análise de erros matemáticos dos alunos do ensino fundamental em questões envolvendo os números inteiros. **Dissertação de Mestrado**. 200f. Dourados, MS: Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, 2019.

PEREGO, Franciele. O que a produção escrita pode revelar? Uma análise de questões de matemática. **Dissertação de Mestrado**. 128f. Londrina, PR: Universidade Estadual de Londrina, 2006.

SANTOS, João Ricardo Viola dos. BURIASCO, Regina Luzia Corio de. Uma análise interpretativa da produção escrita em matemática de alunos da escola básica. Unicamp, SP: Zetetiké, v. 16, n. 30, p. 1-33, jul./dez. 2008. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646889/13791>. Acesso em: 9 jul. 2025.